

TRỞ NGẠI TÂM LÝ VỀ NHẬN THỨC TRONG GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN CỦA SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHI THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Vũ Thị Lan Anh¹, Vũ Thị Thu Hương¹

Ngày nhận bài: 28/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Thực hành lâm sàng có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng và bác sĩ Đa khoa. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học lâm sàng, trong đó có thể là do sinh viên gặp phải những trở ngại về mặt tâm lý trong giao tiếp với bệnh nhân. Giao tiếp là kỹ năng quan trọng khởi đầu cho quá trình tạo mối quan hệ chuyên môn với bệnh nhân. Trở ngại tâm lý trong giao tiếp là một trong những rào cản ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giao tiếp của sinh viên y trong các mối quan hệ, cũng như kết quả học tập tại cơ sở y tế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở đối tượng nghiên cứu đã thực hiện từ 01/2022 đến 9/2022. Chúng tôi đã sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn để thu thập các thông tin cần thiết thông qua phỏng vấn trực tiếp tất cả sinh viên năm thứ 3 đã thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Trong tổng số 450 sinh viên được đưa vào nghiên cứu thì tỷ lệ sinh viên thường xuyên gặp phải trở ngại tâm lý nhất là: 27,3% nhìn nhận thấp về bản thân và thiếu tự tin; 23,3% bị động, lúng túng, không biết trả lời bệnh nhân liên quan đến kiến thức chuyên ngành hạn chế; 16,7% sinh viên ngại tiếp xúc với bệnh nhân; 16,2% chưa biết cách khuyến khích, thuyết phục bệnh nhân. Rào cản tâm lý đã khiến cho 57% “bị bệnh nhân từ chối tiếp xúc, không hợp tác”; 50% “không khai thác được hoặc khai thác không đầy đủ các thông tin cần thiết từ bệnh nhân” và 54% “không đạt được kết quả thực hành lâm sàng như mong muốn. Việc khắc phục những trở ngại này kịp thời và giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp và học tập lâm sàng cho sinh viên là vô cùng quan trọng.

Từ khóa: Trở ngại tâm lý, giao tiếp, sinh viên, thực hành lâm sàng.

1. MỞ ĐẦU

Thực hành lâm sàng có vị trí hết sức quan trọng đối với sinh viên y khoa nói chung; là một môi trường giao tiếp đặc biệt giúp các cán bộ y tế tương lai bước đầu hình thành những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết. Giao tiếp tốt với bệnh nhân là kỹ năng quan trọng khởi đầu cho quá trình tạo mối quan hệ chuyên môn với bệnh nhân (Lê Thu Hòa, 2014). Nhờ đó, quá trình tìm hiểu thông tin, khai thác bệnh sử, tiền sử bệnh sẽ rất thuận lợi và quá trình thăm khám sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, dạy và học trên lâm sàng rất đa dạng như: đầu giường, buồng bệnh, phòng mổ... giữa thầy - trò; thầy - trò - bệnh nhân... sẽ xuất hiện các mối quan hệ và tình huống cần giải quyết để củng cố lý luận đã học mà trong đó nòng cốt vẫn là giao tiếp tốt với bệnh nhân, là tiền đề quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy và học trên lâm sàng.

Mặt khác, mối quan hệ giữa bệnh nhân - cán bộ y tế - sinh viên đi thực hành đã xuất hiện những mâu thuẫn như: trình độ dân trí (bệnh nhân), chất lượng cuộc sống ngày càng cao; nhu cầu và quyền lợi khám và điều trị ngày càng lớn, đòi hỏi trách nhiệm của cán bộ y tế phải trực tiếp và sâu sát hơn. Chính điều này, đã làm cho cơ hội và điều kiện được thực hành lâm sàng của sinh viên y khoa

ngày càng khó khăn và bị bó hẹp. Hơn nữa, nhiều sinh viên chưa thật sự tự tin trong giao tiếp, luống cuống khi tiếp xúc, lúng túng khi thăm khám, thiếu linh hoạt và nhạy bén trong giải quyết các tình huống giao tiếp. Hậu quả là bệnh nhân từ chối hợp tác hoặc hạn chế cung cấp thông tin. Trên thực tế, giao tiếp ứng xử giữa nhân viên y tế (NVYT) với người bệnh, với gia đình của họ đầu đó cũng còn nhiều vấn đề gây ra những xung đột, hiểu nhầm và ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ cũng như hiệu quả chăm sóc, điều trị. Nhiều NVYT cũng thừa nhận rằng giao tiếp kém là một trong những vấn đề phổ biến trong thực hành y khoa (Taran S, 2011). Đối với sinh viên (SV), nghiên cứu của tác giả Đào Văn Long đã chỉ ra phần lớn SV mới ra trường còn yếu về giao tiếp (Đào Văn Long & Nguyễn Thị Đoàn Hương, 2009).

Bước vào năm học thứ 3 tại Trường Đại học Tây Nguyên, sinh viên Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng sẽ bắt đầu đi thực hành lâm sàng. Giao tiếp tốt với người bệnh và gia đình của họ, với nhân viên y tế, với sinh viên khác sẽ giúp các em thiết lập được các mối quan hệ, nhờ đó mà quá trình khai thác thông tin, thăm khám bệnh nhân cũng như thực hiện các nhiệm vụ học tập khác thuận lợi hơn. Nghiên cứu của Jianfei Xie về khả năng

¹Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Vũ Thị Lan Anh; ĐT: 0979789649; Email: vtlanh@ttn.edu.vn.

giao tiếp của sinh viên chỉ ra: trong thời gian đầu đi thực hành lâm sàng, các sinh viên nhận thấy khó khăn nhất là giao tiếp với những người không quen biết (Jianfei Xie, 2013).

Hiện tại, ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu nhằm phát hiện những rào cản tâm lý trong giao tiếp của sinh viên khi đi thực hành lâm sàng. Chúng tôi mong muốn triển khai một điều tra nhằm thu thập những ý kiến phản hồi, góp ý từ các sinh viên đang trong quá trình đi thực hành lâm sàng.

Nghiên cứu sẽ chỉ ra kết quả các sinh viên có gặp một số trở ngại tâm lý trong giao tiếp nào? Từ đó, đưa ra được những cơ sở khoa học, giúp định hướng, hỗ trợ sinh viên học tập thuận lợi về tâm lý giao tiếp; đẩy nhanh quá trình thích ứng với hoạt động trên lâm sàng của sinh viên. Đó là lý do, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân của sinh viên khoa Y dược Trường Đại học Tây Nguyên khi thực hành lâm sàng”. Với mục tiêu: - Mô tả thực trạng một số trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân trên lâm sàng ở sinh viên năm thứ 3, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu:

Mô tả một số trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân trên lâm sàng ở sinh viên năm thứ 3, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên.

2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu:

Nghiên cứu thực hiện trên sinh viên năm thứ 3 Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên tại thời điểm khảo sát từ 01/2022 - 9/2022.

Tiêu chuẩn chọn vào: (1) Sinh viên học năm thứ 3 Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên năm học 2019 - 2020 đã tham gia thực hành lâm sàng; (2) Sinh viên đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại ra: sinh viên từ chối tham gia nghiên cứu.

2.3. Thiết kế nghiên cứu:

Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu:

Chọn mẫu toàn bộ sinh viên Y khoa và Điều dưỡng năm thứ 3 đã tham gia thực hành lâm sàng tại các bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên. Sau khi thu thập số liệu, chúng tôi thu được 450 phiếu trả lời của đối tượng nghiên cứu.

2.5. Các biến số nghiên cứu:

- Các biến số về thông tin chung của đối tượng nghiên cứu: lớp; tuổi, giới tính; dân tộc; nơi sinh sống; hoạt động đoàn hội; thời gian tiếp xúc bệnh nhân; thời gian đã đi thực hành; mức độ tự tin khi giao tiếp; thái độ đối với tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp.

- Các biến số theo mục tiêu: tỷ lệ sinh viên gặp các trở ngại tâm lý trong giao tiếp về mặt nhận thức với bệnh nhân khi thực hành lâm sàng; ảnh hưởng của trở ngại tâm lý đối với bản thân, ý kiến sinh viên đề xuất biện pháp khắc phục.

2.6. Công cụ thu thập số liệu:

Sử dụng bộ câu hỏi điều tra được thiết kế dựa vào các biến số đã xây dựng. Bộ câu hỏi được xây dựng trên cơ sở: phân tích, tổng hợp các tài liệu, đặc biệt là các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về vấn đề này trên chính đối tượng sinh viên khoa Y dược.

2.7. Phương pháp thu thập và phân tích số liệu:

Số liệu được thu thập vào thời điểm thích hợp trong các buổi học lâm sàng để tránh sai số nhớ lại và ít ảnh hưởng nhất đến thời gian học tập của sinh viên. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả: tần suất, tỷ lệ %.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=450)

Thông tin chung		Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
Chuyên ngành	CN Điều dưỡng	41	9,1
	Liên thông YK19	86	19,1
	Y chính quy	323	71,8
Nhóm tuổi	18 đến 24	361	80,2
	trên 24 tuổi	89	19,8
Giới tính	Nam	188	41,8
	Nữ	262	58,2
Dân tộc	Kinh	369	82
	Khác	81	18

Thông tin chung		Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
Tham gia đoàn hội	Có	163	36,2
	Không	287	63,8
Cảm giác khi tiếp xúc với BN	Dễ dàng	38	8,4
	Có những khó khăn	296	65,8
	Bình thường	114	25,3
	Khác	2	0,4
Tầm quan trọng của rèn luyện KNGT	Rất quan trọng	317	70,4
	Quan trọng	118	26,2
	Bình thường	15	3,3
	Không quan trọng	0	0

Kết quả cho thấy có 450 đối tượng nghiên cứu tham gia thuộc 3 chuyên ngành; 188 nam (41,8%) và 262 nữ (58,2%). Có 80,2% SV có độ tuổi từ 18 đến 25. Có 36,2 % sinh viên có tham gia hoạt động đoàn hội; hơn một nửa số sinh viên 65,8% cảm thấy có những khó khăn nhất định khi giao tiếp với bệnh nhân và phần lớn sinh viên 86,6% đã nhận thức được vai trò quan

trọng của học tập, rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong thực hành y khoa.

3.2. Thực trạng những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ ba trong quá trình thực hành lâm sàng

3.2.1. Tình hình tiếp xúc với bệnh nhân của sinh viên năm ba khi thực hành lâm sàng

Bảng 2. Tình hình tiếp xúc với bệnh nhân khi thực hành lâm sàng (n=450)

STT	Tình hình tiếp xúc với bệnh nhân	Tần số	%	
1	Thời gian đã đi thực hành lâm sàng	Trên 2 tuần	340	75,6
		Dưới 2 tuần	110	24,4
2	Trung bình, số lượng bệnh nhân tiếp xúc được trong một buổi học lâm sàng	Từ 1 đến 3 bệnh nhân	184	40,9
		Từ 3 đến 6 bệnh nhân	159	35,3
		Trên 6 bệnh nhân	107	23,8
3	Trung bình, thời gian tiếp xúc với mỗi bệnh nhân trong một buổi học lâm sàng	Dưới 10 phút	172	38,2
		Từ 10 đến 20 phút	231	51,3
		Trên 20 phút	47	10,4

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 340 (75,6%) số SV đã đi thực hành lâm sàng (LS) trên 2 tuần. Số sinh viên (SV) tiếp xúc được từ 1 đến 3 bệnh nhân (BN) trong một buổi thực hành lâm sàng chiếm tỷ lệ cao nhất 40,9% (184SV), thời gian tiếp xúc với mỗi BN trung bình từ 10 đến 20 phút cũng chiếm tỷ lệ khá cao 51,3% (231SV). Kết quả khá tương đồng với NC của tác giả Trương Văn Giáp, số SV tiếp xúc được từ 1 đến 3 BN trong một buổi thực hành lâm sàng chiếm tỷ lệ cao nhất 59,85% (234SV), trung bình thời gian tiếp xúc với mỗi BN từ 10 đến 20 phút cũng chiếm tỷ lệ cao 63,68% (249SV) (Trương Văn Giáp, 2013). Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy: quá trình học lâm sàng, để có thể tiếp xúc làm quen, hỏi han, thăm khám, thì ít nhất SV cũng mất khoảng 15 đến 20 phút hoặc hơn cho một BN, chưa kể những trường hợp bệnh nặng, hạn chế về ngôn ngữ ... Hơn nữa, lượng sinh viên đông, bị hạn chế bởi số lượt tiếp xúc và thời gian của buổi học; bị chi phối bởi việc nghỉ ngơi,

điều trị của bệnh nhân nên thời gian gặp gỡ và tiếp xúc không thể kéo dài. Nghiên cứu của tác giả Gilmartin cũng cho thấy sinh viên y lo lắng bị bệnh nhân và người nhà từ chối vì bản thân chỉ là sinh viên (Gilmartin J, 2001).

Đặc biệt, có 107 sinh viên (23,8%) đã tiếp xúc được trên 6 BN trong 1 buổi học, qua tìm hiểu chúng tôi thấy, ngoài việc là SV chăm chỉ, muốn được tìm hiểu nhiều nhất các triệu chứng của bệnh thì đây đều là những sinh viên tích cực, kết quả học khá tốt. Vì vậy, SV thường chủ động đến cơ sở thực hành rất sớm, chủ động tiếp xúc, hỏi han và thăm khám BN trước khi buổi học bắt đầu.

3.2.2. Trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân

Bảng 3. Trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân (n=450)

Trở ngại tâm lý về nhận thức trong giao tiếp với bệnh nhân	Mức độ gặp phải		
	Thường xuyên n %	Thỉnh thoảng n %	Ít khi n %
1. Chưa hiểu biết đầy đủ về bệnh nhân (mong muốn, nhu cầu, tâm tư, tình cảm, cảm xúc, hoàn cảnh bệnh nhân...)	68 (15,1)	285 (63,3)	97 (21,6)
2. Ngại tiếp xúc với bệnh nhân do nhìn nhận định kiến về BN, nghĩ rằng họ khó tính, khó gần	75 (16,7)	223 (49,6)	152 (33,8)
3. Hiểu biết về các kiến thức chuyên ngành còn hạn chế dẫn đến bị động, lúng túng, không biết trả lời bệnh nhân	105 (23,3)	254 (56,4)	91 (20,2)
4. Không biết phải bắt đầu tiếp xúc, làm quen, tạo thiện cảm với bệnh nhân như thế nào	38 (8,4)	236 (52,4)	176 (39,1)
5. Chưa biết cách khuyến khích, thuyết phục bệnh nhân để họ hiểu và giúp mình hoàn thành nhiệm vụ tại bệnh viện.	73 (16,2)	227 (50,4)	150 (33,3)
6. Mất tự tin vì nhìn nhận thấp bản thân, cho rằng mình là sinh viên đi học, phải chịu nhún nhường, có vị trí, vai trò thấp	123 (27,3)	179 (39,8)	148 (32,9)
7. Chưa hiểu biết đầy đủ về các quy định, nội quy, giờ giấc làm việc của bệnh viện, các khoa phòng	31 (6,9)	138 (30,7)	281 (62,4)
8. Không biết phải tiếp tục phát triển cuộc nói chuyện, tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào.	63 (14)	203 (45,1)	184 (40,9)
9. Chưa biết cách tạo ra bầu không khí thân mật, gần gũi, thiện cảm đối với bệnh nhân	50 (11,1)	238 (52,9)	162 (36)

Kết quả của chúng tôi chỉ ra 23,3% SV thường xuyên gặp trở ngại liên quan đến hiểu biết về các kiến thức chuyên ngành còn hạn chế dẫn đến bị động, lúng túng, không biết trả lời bệnh nhân. Kết quả này thấp hơn NC của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy khi NC về trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ 3 ngành bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ thường xuyên gặp khi đi thực hành lâm sàng trong tuần đầu tiên 56,3% (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2020). Sự khác biệt này là do đối tượng nghiên cứu, đa số SV (75,6%) thực hành lâm sàng đều trên 2 tuần, tâm lý giao tiếp đã ổn định và môi trường lâm sàng đã quen thuộc hơn, trong khi đó kết quả của Nguyễn Thị Thu Thủy chỉ trong tuần đầu. Trong khi đó, tỷ lệ thỉnh thoảng gặp trở ngại cao là 56,4% cao hơn tỷ lệ thường xuyên, đã phản ánh đúng thực trạng tâm lý giao tiếp đã qua giai đoạn ngỡ ngàng của tuần đầu.

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Đinh Thị Kim Thoa (2012) trên SV sư phạm năm thứ 4 cũng cho thấy, tỉ lệ sinh viên sợ mắc lỗi kiến thức khi giao tiếp ở mức cao, 40% sinh viên khoa tự nhiên và 35% sinh viên khoa xã hội thường xuyên gặp phải. Điều này có thể do sự khác biệt về đối tượng nghiên cứu. Sinh viên năm thứ 3 Khoa

Y Dược bắt đầu học các môn chuyên ngành Nội, Ngoại, nên kiến thức hạn chế, chưa thể giải thích rõ ràng, chính xác khi bệnh nhân hỏi. Trong khi đó, sinh viên sư phạm năm thứ 4 (năm cuối) đã được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên môn nên tỉ lệ gặp trở ngại này thấp hơn. Một trở ngại tâm lý khác cũng cản trở quá trình giao tiếp của sinh viên với người bệnh đó là nhiều SV “không biết phải bắt đầu tiếp xúc, làm quen, tạo thiện cảm với bệnh nhân như thế nào” chiếm (60,8%) và “chưa biết cách tạo ra bầu không khí thân mật, gần gũi, thiện cảm đối với bệnh nhân” (52,9%) qua đó cho thấy đây là những rào cản trong giao tiếp của SV với người bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình thực hành lâm sàng cần cải thiện. Ngoài ra, 27,3% thường xuyên mất tự tin do nhìn nhận thấp bản thân, vì cho rằng mình là sinh viên đi học, phải chịu nhún nhường, có vị trí, vai trò thấp. Kết quả nghiên cứu khá tương đồng với NC của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy, 42,1% SV không biết cách tiếp xúc, làm quen với người bệnh và phát triển cuộc nói chuyện; 41,1% chưa biết cách tạo không khí thân mật, gần gũi, động viên, an ủi để tạo thiện cảm và hiểu người bệnh hơn (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2020). Tỷ lệ nghiên cứu của chúng

tôi cũng cao hơn nghiên cứu của tác giả Đậu Minh Long (2007) trên sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 17,5% có tâm trạng hồi hộp, lo lắng; 10% có cảm giác căng thẳng, lúng túng, sợ sệt khi giao tiếp và 20% diễn đạt không rõ ràng hoặc không dám trình bày ý đồ giao tiếp. Sự khác biệt này, có thể là do đối tượng tiếp xúc, cách thức tiếp cận của sinh viên y khoa khác với sinh viên sư phạm; người bệnh có độ tuổi đa dạng, có khi hơn cả tuổi sinh viên, trình độ hiểu biết không đồng đều; đa số BN được sinh viên tiếp xúc lần đầu nên nhiều em có tâm lý lo lắng, mất bình tĩnh khi tiếp xúc là điều dễ hiểu, trong khi đối tượng giao tiếp của sinh viên sư phạm đơn thuần là học sinh phổ thông.

Tiếp đến là kỹ năng thuyết phục, giải thích để bệnh nhân hợp tác với mình còn hạn chế (50,4%), mà trong đó có 16,2% SV thường xuyên gặp phải trở ngại này. Kết quả này tương đồng với tác giả Trương Văn Giáp, kỹ năng thuyết phục người bệnh còn hạn chế 69,79%, trong đó thường xuyên gặp 21,4% (Trương Văn Giáp, 2013). Do thiếu

kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm chưa nhiều nên khi gặp tình huống bệnh nhân từ chối tiếp xúc nhiều em không biết cách xử lý dẫn đến tâm lý dè chừng, không tiếp xúc với bệnh nhân đó nữa. Thực tế cho thấy, khi số lượng sinh viên thực hành lâm sàng đông, thời gian người bệnh cần nghỉ ngơi, tâm lý bệnh tật nên không ổn định, do đó thời gian và cơ hội tiếp xúc nhiều với bệnh nhân bị hạn chế. Chính vì vậy, khả năng thuyết phục, giải thích để bệnh nhân hợp tác là vấn đề không dễ dàng cải thiện được. Kết quả NC của chúng tôi cho thấy điều đáng mừng là tỷ lệ sinh viên ít bị ảnh hưởng vì chưa hiểu biết đầy đủ về các quy định, nội quy, giờ giấc làm việc của bệnh viện, các khoa phòng đạt 62,4%. Như vậy, có thể thấy SV Khoa Y được, Đại học Tây Nguyên khi đi lâm sàng đã có ý thức tuân thủ quy định và chủ động tìm kiếm trước về môi trường cơ sở y tế mà SV đi thực hành để chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho quá trình học tập của bản thân.

3.2.3. Ảnh hưởng của những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên khi đi thực hành lâm sàng

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của trở ngại tâm lý trong giao tiếp đối với sinh viên (n=450)

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các trở ngại tâm lý trong giao tiếp đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập, rèn luyện các kỹ năng lâm sàng của SV. Rào cản tâm lý đã khiến cho 57% SV “bị bệnh nhân từ chối tiếp xúc, không hợp tác”; 50% “không khai thác được hoặc khai thác không đầy đủ các thông tin cần thiết từ bệnh nhân” và 54% “không đạt được kết quả thực hành lâm sàng như mong muốn”

3.2.4. Một số đề xuất của sinh viên về các biện pháp khắc phục trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên khi đi thực hành lâm sàng

Biểu đồ 2. Biện pháp khắc phục trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên

Để cải thiện kỹ năng giao tiếp khi học lâm sàng, biện pháp mà hầu hết sinh viên mong muốn là được các thầy, cô và anh chị khóa trước chia sẻ kinh nghiệm khi đi lâm sàng, đặc biệt là các tình huống giao tiếp có thể gặp trong thực tế (88,2%) kèm theo sự nỗ lực của bản thân là “tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm” (84,7%).

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ sinh viên thường xuyên gặp phải trở ngại tâm lý nhất là: 27,3% nhìn nhận thấp về bản thân và thiếu tự tin; 23,3% bị động, lúng túng, không

biết trả lời bệnh nhân liên quan đến kiến thức chuyên ngành hạn chế; 16,7% sinh viên ngại tiếp xúc với bệnh nhân; 16,2% chưa biết cách khuyến khích, thuyết phục bệnh nhân. Rào cản tâm lý đã khiến cho 57% “bị bệnh nhân từ chối tiếp xúc, không hợp tác”; 50% “không khai thác được hoặc khai thác không đầy đủ các thông tin cần thiết từ bệnh nhân” và 54% “không đạt được kết quả thực hành lâm sàng như mong muốn”. Cần tăng cường và duy trì các hoạt động và các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp và học tập lâm sàng cho sinh viên.

PSYCHOLOGICAL OBSTACLES IN COMMUNICATION WITH PATIENTS EXPERIENCED BY STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE AND PHARMACY AT TAY NGUYEN UNIVERSITY DURING CLINICAL PRACTICE

Vu Thi Lan Anh², Vu Thi Thu Huong²

Received Date: 28/10/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

Clinical practice is essential in the bachelor's degree nursing and general practice program. Many reasons affect the quality of clinical teaching and learning, among which students may encounter psychological obstacles in communicating with patients. Communication is essential to creating a

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding: Vu Thi Lan Anh; Tel: 0979789649; Email: vitlanh@ttn.edu.vn

professional relationship with a patient. Psychological barriers in communication are significant barriers affecting the communication effectiveness of medical students in relationships and learning outcomes at medical facilities. A cross-sectional descriptive study of research subjects was conducted from 1/2022 to 9/2022. We used a set of pre-prepared questionnaires to collect the necessary information through face-to-face interviews with all 3rd-year students who had clinical practice at the hospital. Data were analyzed using SPSS 20.0 software. Out of a total of 450 students included in the study, the percentage of students who frequently encountered psychological obstacles was: 27,3% with low self-esteem and lack of confidence; 23,3% were passive, confused, do not know how to answer patients related to limited specialized knowledge; 16.7% of students are afraid to contact patients; 16,2% do not know how to encourage and persuade patients. Psychological barriers have made 57% "patients refuse to contact, do not cooperate"; 50% "did not exploit or did not fully exploit the necessary information from the patient" and 54% "did not achieve the desired clinical practice results. It is imperative to overcome these obstacles promptly and help improve communication and clinical learning for students.

Keywords: *Psychological obstacles, communication, medical students, clinical practice.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Trương Văn Giáp (2013). *Trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên Y3 đa khoa trường Đại học Y Hà Nội khi thực tập lâm sàng và một số nguyên nhân*. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, 41- 48
- Đào Văn Long, Nguyễn Thị Đoàn Hương (2009). *Dự án Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng trên lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt Nam*. Kỹ Năng Y Khoa Cơ Bản. Nhà xuất bản Y học
- Đậu Minh Long (2007). *Những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất*, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tạp chí Tâm lý học.; (3):16-19.
- Lê Thu Hòa (2014). *Giao tiếp của sinh viên với người bệnh trong học lâm sàng*. Tạp Chí Học Việt Nam, 424 (1), 90–94.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa (2012). *Những rào cản tâm lý trong giao tiếp của sinh viên Sư phạm trong quá trình triển khai các hình thức dạy học theo tín chỉ*. Tạp chí Tâm lý học;11 (128).
- Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Thuỳ Dương (2020). *Trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ 3 ngành bác sĩ đa khoa trong quá trình thực hành lâm sàng*. Trường Đại học Y Hà Nội. Tạp chí nghiên cứu y học 130(6), 210.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Taran S. (2011). *An Examination of the Factors Contributing to Poor Communication Outside the Physician-Patient Sphere*. McGill J Med MJM. 2011;13(1). Accessed November 23, 2019. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277343/>
- Xie J, Ding S, Wang C, Liu A (2013). *An evaluation of nursing students' communication ability during practical clinical training*. Nurse Education Today; 33 (8):823-827.
- Gilmartin J (2001). *Teachers' understanding of facilitation styles with student nurses*. Int J Nurs Stud; 38 (4):481-488.